

Texto de Apoio

ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA

Cristiana Leite

Orlando Lima Rua

DOI: 10.5281/zenodo.5735079

©2021

Índice

Nota dos Autores	1
1. Orientação Empreendedora: conceito e evolução	2
2. Dimensões da Orientação Empreendedora.....	6
2.1. Inovação	6
2.2. Assunção de Riscos	7
2.3. Proatividade	8
2.4. Autonomia	9
2.5. Agressividade Competitiva.....	10
Referências bibliográficas	11

Nota dos Autores

O presente texto de apoio à docência aborda o tema da Orientação Empreendedora (OE). Especificamente, desenvolve o conceito de OE e as várias dimensões comumente a esta associadas.

A organização do texto teve como principal objetivo orientar os estudantes da área da Gestão e, particularmente, das áreas disciplinares de Empreendedorismo e Inovação, para a compreensão do tema da Orientação Empreendedora.

1. Orientação Empreendedora: conceito e evolução

A tendência geral para o ambiente de negócios é uma diminuição do ciclo de vida dos produtos e dos modelos de negócio. Conseqüentemente, o lucro futuro das operações existentes é incerto e os negócios precisam de procurar novas oportunidades. Desta forma, as empresas podem beneficiar da adoção de uma orientação empreendedora estratégica. A mesma envolve a vontade de inovar para rejuvenescer as ofertas de mercado, disponibilidade para correr riscos ao experimentar produtos, serviços e mercados incertos e uma atitude proativa em relação a concorrentes e oportunidades de mercado (Covin & Slevin, 1991).

O conceito de orientação empreendedora tem sido bastante estudado nas últimas décadas, sendo que existem múltiplos artigos científicos que se focam nesta área do empreendedorismo, demonstrando a sua importância. Efetivamente, este conceito pode ser relacionado com diferentes variáveis tornando-se útil para as empresas, pois pode ajudar a guiar a sua atuação. Os vários estudos realizados na área originaram a aceitação geral do significado e da relevância do conceito (Soininen, Martikainen, Puumalainen & Kyläheiko, 2012).

Em muitas das pesquisas realizadas, a orientação empreendedora é vista como um processo, no qual os empreendedores criam “novas entradas”, sejam essas entradas em novas firmas, um novo produto ou tecnologia ou um novo mercado (Miller, 2011, p. 875). Segundo Covin e Miller (2014), existem duas perspectivas dominantes quanto ao conceito de orientação empreendedora. Desta forma, uma das perspectivas encara este conceito como um construto composto em que a orientação empreendedora é representada pelas qualidades de assumir riscos e ter comportamentos proativos e inovadores. Por outro lado, existe uma outra visão, sugerida pelos autores Lumpkin e Dess, em que estamos perante um conceito multidimensional em que a assunção de riscos, inovação, proatividade, agressividade competitiva e autonomia são tratadas como dimensões independentes de comportamento, que definem o conceito de orientação empreendedora. Na tabela seguinte estão presentes as cinco dimensões e respectivas definições apresentadas por Lumpkin e Dess (1996).

Tabela 1: Dimensões da Orientação Empreendedora

Dimensão	Definição
Inovação	“Tendência de uma firma para se envolver e apoiar novas ideias, novidades experimentação e processos criativos, que podem resultar em novos produtos, serviços

	ou processos tecnológicos” (Lumpkin & Dess, 1996).
Assunção de Riscos	“Disponibilidade da empresa para aproveitar uma oportunidade de risco, mesmo sem saber se a mesma será bem sucedida e para agir de forma audaz sem saber as consequências” (Dess & Lumpkin, 2005).
Proatividade	“Tomada de iniciativa ao antecipar mercados emergentes, seguir novas oportunidades e participar em mercados emergentes”(Lumpkin & Dess, 1996).
Agressividade Competitiva	“Forma como as organizações se relacionam com os seus concorrentes, ou seja, forma como as organizações respondem a novas tendências e exigências que já existem no mercado”(Lumpkin & Dess, 1996).
Autonomia	“Capacidade e motivação para seguir uma oportunidade por iniciativa própria. Realização de ações fora das restrições organizacionais” (Lumpkin & Dess, 1996).

Fonte: Adaptado de Achtenhagen (2020) e Lumpkin e Dess (1996).

Enquanto conceito unidimensional, a orientação empreendedora refere-se a um atributo organizacional que reflete como o facto de se “ser empreendedor” é manifestado nas organizações ou unidades de negócio com o domínio de empreendedorismo evidenciado pela assunção de riscos, inovação e proatividade (Covin & Wales, 2019; Miller, 1983).

Na perspetiva de Lumpkin e Dess (1996, p. 136), a orientação empreendedora refere-se “aos processos, práticas e atividades de tomada de decisões que levam a uma nova entrada”, sendo que os antecedentes multidimensionais que levam a uma nova entrada são a assunção de riscos, inovação, proatividade, autonomia e agressividade competitiva.

As duas conceptualizações são indubitavelmente legítimas, sendo que não se trata de qual das conceptualizações se encontra correta ou incorreta, mas como é que estas perspetivas podem coexistir ou até serem combinadas (Lomberg, Urbig, Stockmann, Marino & Dickson, 2017). Miller (2011) encoraja a pesquisa a analisar tanto os efeitos individuais de cada dimensão de orientação empreendedora como a orientação empreendedora no seu todo. Este aponta que, em alguns contextos de pesquisa, o melhor dos dois mundos pode implicar

análises que apresentem resultados para o construto de orientação empreendedora e cada uma das suas componentes.

A orientação empreendedora determina a vontade da empresa em manter-se à frente dos seus concorrentes e tirar proveito da vantagem da existência de novas oportunidades de inovação num ambiente incerto (Obeidat, 2016). Este comportamento, numa fase inicial, era atribuído unicamente ao gestor ou dono do negócio, quando este era capaz de assumir riscos em ambientes de incerteza com a implementação de novas ações corporativas (Rua & Rodrigues, 2017).

A orientação empreendedora representa um processo de tomada de decisão, que fornece uma base para a tomada de decisões e ações empresariais. Assim, as firmas que almejam um alto perfil de orientação empreendedora são confrontadas com decisões que envolvem um grande risco e alocação de recursos escassos (Rauch, Wiklund, Lumpkin, & Frese, 2009).

Para França e Rua (2016), cada dimensão de orientação empreendedora tem uma influência positiva no desempenho organizacional, uma vez que empresas inovadoras tendem a ter uma *performance* superior e empresas proativas são pioneiras, o que resulta em vantagens competitivas, porém a influência da assunção de riscos é menos óbvia, pois depende do sucesso dos projetos implementados. Através da apresentação de características da orientação empreendedora, as empresas conseguem controlar o mercado e tornarem-se referências na sua área.

Diretamente relacionado com o empreendedorismo e uma orientação empreendedora, empresas que não inovem (particularmente empresas de serviços) terão uma grande dificuldade em manter altos níveis de competitividade. Estratégias empreendedoras têm uma maior probabilidade de serem bem sucedidas no que concerne a obtenção de vantagens competitivas (Zampetakis et al., 2011).

Miller (2011), defende que, apesar do progresso empírico e concetual que já foi feito, ainda há a necessidade em grande escala de debater as motivações e consequências da orientação empreendedora.

2. Dimensões da Orientação Empreendedora

2.1. Inovação

Schumpeter (1934) sugeriu o processo económico de “destruição criativa”, no qual a riqueza é criada quando existem estruturas de mercado interrompidas pela introdução de novos bens ou serviços, que desviaram recursos das firmas existentes e ajudaram novas firmas crescer. Drucker, enquanto pai da gestão moderna, defende que a inovação é ferramenta específica dos empreendedores, ou seja, o meio pelo qual eles exploram as oportunidades para diferentes negócios ou serviços. Os empreendedores devem ser capazes de explorar novas fontes de inovação, as mudanças e os sintomas que indicam a existência de oportunidades que vão gerar inovação de sucesso (Drucker, 1985). A inovação reflete a tendência de uma empresa se envolver e apoiar novas ideias, novidades, experimentação e processos criativos que podem resultar em novos produtos e serviços ou processos tecnológicos (Lumpkin & Dess, 1996).

No âmbito da orientação empreendedora, a inovação refere-se a uma tendência de encetar em processos criativos, experimentação e introdução de novos produtos e serviços, logo é marcada pelo desvio das práticas estabelecidas (Lomberg et al., 2017).

Esta dimensão está relacionada com a abordagem teórica de Schumpeter, que considera o empreendedor como uma pessoa que inova, criando e desenvolvendo em diversas vertentes e impactando a economia. Um comportamento inovador desenvolve-se com a predisposição para avaliar e identificar oportunidades, que está relacionada com a predisposição empreendedora do indivíduo (Lazzarotti, Silveira, Carvalho, Rossetto & Sychoski, 2015).

O conceito de inovação voltou a ser discutido nos últimos anos, devido aos estudos feitos por Schumpeter desde a primeira metade do século XX e aos vários desenvolvimentos tecnológicos e mudanças sociais que têm acontecido (Louçã, 2014). Estando intrinsecamente ligada ao empreendedorismo, a capacidade de inovar e de ser inovador tem impacto na forma como um negócio pode vingar ou não.

Drucker (2002, p.3) escreve que trabalhou com várias pessoas de diversas áreas sem “personalidade empreendedora”, mas que obtiveram sucesso nos seus negócios. Tal aconteceu, pois o que tinham em comum e o que os distinguiu era o comprometimento com uma prática sistemática de inovação. No entanto, a inovação é uma função específica do

empreendedorismo e o empreendedor pode optar por criar recursos geradores de riqueza ou otimizar o potencial dos já existentes.

As mudanças constantes na economia obrigaram as empresas a reinventarem-se e procurarem uma posição de liderança nos mercados em que estão presentes, para tal apostaram na inovação como método de diferenciação e forma de crescimento dos negócios (Rua & Catessamo, 2015).

2.2. Assunção de Riscos

Em 1734, Cantillon foi o primeiro a usar formalmente o termo “empreendedorismo”, argumentando que aquilo que separa os empreendedores dos funcionários normais é a incerteza e o risco do autoemprego. Tal resultou no facto de o conceito de assunção de riscos ser utilizado com regularidade para descrever o empreendedorismo (Lumpkin & Dess, 1996).

A assunção de riscos e a gestão dos mesmos é uma componente vital para uma gestão estratégica, uma vez que riscos bem analisados e geridos irão criar oportunidades para a empresa. Organizações que não corram riscos num ambiente dinâmico tornam-se mais suscetíveis de perder a sua quota de mercado e ficam com a sua posição fragilizada quando se vêm em competição com um concorrente mais agressivo (Astrini et al., 2020).

A assunção de riscos refere-se à tendência para participar em atividades de alto risco passíveis de gerar um alto retorno e à disposição para tomar certas decisões em mercados incertos (Lomberg et al., 2017). Existe um certo consenso entre os teóricos de que o comportamento empreendedor implica aceitar o risco de alguma forma, logo a propensão para correr riscos é visto como um fator essencial ao empreendedorismo. O risco assumido pelos gestores de uma organização pode ser indicativo do quanto é que um empreendedor pode estar disposto a comprometer recursos (Lazzarotti et al., 2015).

Organizações com uma orientação empreendedora são tipificadas pelo seu comportamento arriscado, como incorrer em dívidas pesadas ou envolverem-se em compromissos que exigem muitos recursos com o objetivo de obter altos retornos (Lumpkin & Dess, 1996).

2.3. Proatividade

A proatividade refere-se à procura de oportunidades, à adoção de um comportamento visionário em que as futuras necessidades e tendências do mercado são antecipadas proporcionando uma vantagem em relação aos concorrentes. Logo, existe a disposição para entrar em novos mercados, apostar em novos produtos, criar vantagens e procurar posições de liderança dentro do mercado (Lomberg et al., 2017).

Este conceito assenta na vontade de concretizar ideias a partir de oportunidades, tratando-se de uma dimensão que necessita que as empresas sejam orientadas para o futuro e se foquem na formulação de novas medidas para enfrentar a competição e potenciais mudanças (Astrini et al., 2020).

O comportamento proativo está associado à iniciativa do indivíduo em procurar oportunidades, fazendo com que a proatividade seja crucial para a orientação empreendedora, porque assenta numa mentalidade virada para o futuro acompanhada de atividades inovadoras e novos negócios (Lazzarotti et al., 2015).

A proatividade está relacionada com o processo de antecipar e agir conforme as necessidades do futuro. Por outras palavras, a proatividade identifica-se com “procurar novas oportunidades que podem estar relacionadas ou não com a presente linha de operações, introduzir novos produtos e marcas que conferem vantagem competitiva, eliminar estrategicamente operações que já se encontram no fim do seu ciclo de vida” (Lumpkin & Dess, 1996, p.146). Consequentemente, uma empresa proativa é uma líder e não uma seguidora, pois tem a capacidade de identificar e explorar novas oportunidades, mesmo que não seja a primeira a fazê-lo.

Pessoas que demonstram ter falta de proatividade apresentam características como a falta de capacidade de identificar oportunidades e agir conforme as mesmas, gerando a mudança. Um comportamento proativo implica desafiar as condições e não aceitar uma simples adaptação às circunstâncias vividas, desta forma há o esforço para melhorar as circunstâncias vigentes e até criar novas mais favoráveis (Prieto, 2010).

Esta dimensão requer que as empresas tenham uma atuação orientada para o futuro e sejam focadas em criar estratégias para lidar com a mudança e competição futura. A proatividade assiste as organizações na criação de vantagem competitiva e obriga os concorrentes a responder às iniciativas de *first-mover*. Uma vantagem de *first-mover* refere-se aos ganhos

obtidos por se ser o primeiro a introduzir um produto ou serviço, a introduzir a identidade de uma marca, a entrar em novos mercados ou adotar um novo método operativo. Desta forma, o nível de proatividade pode ser visto a partir do comportamento das organizações em relação à futura competição (Astrini et al., 2020).

2.4. Autonomia

A dimensão “autonomia” é um tipo de comportamento que expressa a independência do indivíduo, associando-se autonomia com liberdade e considerando-se a necessidade de independência dos indivíduos ligada ao surgimento de novas ideias (Lazzarotti et al., 2015).

Embora Lumpkin e Dess (1996) tenham proposto a inclusão de autonomia como uma dimensão de orientação empreendedora, foram poucos os estudos que a adotaram como tal.

A falta de inclusão desta dimensão deve-se a duas razões. Primeiramente, autonomia não é uma das dimensões originais identificadas por Miller (1983) e desenvolvidas por Covin e Slevin (1989). Ademais, alguns investigadores sugerem que a autonomia é um antecedente da orientação empreendedora e não uma componente essencial da mesma. Em segundo lugar, a adoção da dimensão “autonomia” tem sido dificultada pela falta de uma escala a nível organizacional que meça a autonomia, a partir de uma perspectiva de orientação empreendedora (Lumpkin et al., 2009).

Mais tarde, Miller (2011, p.876) referiu-se à autonomia como sendo baseada na noção de independência empreendedora no desenvolvimento e concretização de uma ideia. Este conceito pode ser aplicado a diferentes níveis, sendo que pode ser posto em prática individualmente, através de grupos ou organizacionalmente (Colla, Ruiz-Molina, Chastenet De Gery & Deparis, 2020).

A autonomia pressupõe uma certa liberdade, que deve existir dentro das organizações, de modo a permitir o nascimento e desenvolvimento de novas ideias. A presença de autonomia dentro das organizações representa uma grau de independência de indivíduos ou grupos, que pode influenciar diferentes posições hierárquicas (Zanardo Dos Santos, Vekini & Moustakis, 2015).

2.5. Agressividade Competitiva

A agressividade competitiva está relacionada com a disputa existente entre concorrentes por posições e nichos de mercado, sendo que estão a disputar a sobrevivência no seu mercado de atuação. Assim, a vontade de forçar a entrada num mercado e desafiar a concorrência pode ser entendida como a agressividade competitiva de uma empresa (Lazzarotti et al., 2015).

A agressividade competitiva refere-se à propensão de uma firma para desafiar diretamente e intensamente os seus concorrentes, de modo a conseguir alcançar novas entradas ou melhorar a sua posição, ou seja, a agressividade competitiva é uma forma de superar os rivais da indústria no mercado (Lumpkin & Dess, 1996). Assim, esta dimensão caracteriza-se pelo confronto direto, pela tendência de usar métodos não convencionais, por identificar e analisar as fraquezas dos concorrentes e pelo foco em produtos de alto valor acrescentado.

A adoção de um comportamento competitivo vem da vontade de querer alcançar, a qualquer custo, uma maior posição de mercado e, por vezes, envolve técnicas competitivas pouco convencionais (Zanardo Dos Santos et al., 2015).

Referências bibliográficas

- Achtenhagen, L. (2020). Entrepreneurial orientation – an overlooked theoretical concept for studying media firms. *Nordic Journal of Media Management*, 1(1), 7–21. <https://doi.org/10.5278/njmm.2597-0445.3668>
- Astrini, N., Rakhmawati, T., Sumaedi, S., Bakti, G., Yarmen, M., & Damayanti, S. (2020). Innovativeness, proactiveness, and risk-taking: Corporate entrepreneurship of Indonesian SMEs. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 722, 1–12. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/722/1/012037>
- Colla, E., Ruiz-Molina, E., Chastenet De Gery, C., & Deparis, M. (2020). Franchisee's entrepreneurial orientation dimensions and performance. Evidence from France. *International Review of Retail, Distribution & Consumer Research*, 30(5), 539–555. <https://doi.org/10.1080/09593969.2020.1768576>
- Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 16(1), 7–26. <https://doi.org/10.1177/104225879101600102>
- Covin, J. G., & Wales, W. J. (2019). Crafting high-impact entrepreneurial orientation research: Some suggested guidelines. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 43(1), 3–18. <https://doi.org/10.1177/1042258718773181>
- Drucker, P. F. (1985). *Innovation and entrepreneurship: Practice and principles* (6.^a ed.). Harper & Row. <https://bit.ly/30IeSsC>
- França, A., & Rua, O. (2016). Influence of entrepreneurial orientation and absorptive capacities in export performance Influência da orientação empreendedora e das capacidades abortivas no desempenho das exportações. *Tourism & Management Studies*, 12, 196–202. <https://doi.org/10.18089/tms.2016.12121>

- Lazzarotti, F., Silveira, A. L. T. da, Carvalho, C. E., Rossetto, C. R., & Sychoski, J. C. (2015). Orientação empreendedora: Um estudo das dimensões e sua relação com desempenho em empresas graduadas. *Revista de Administração Contemporânea*, 19(6), 673–695. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac20151829>
- Lomberg, C., Urbig, D., Stöckmann, C., Marino, L. D., & Dickson, P. H. (2017). Entrepreneurial orientation: The dimensions' shared effects in explaining firm performance. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 41(6), 973–998. <https://doi.org/10.1111/etap.12237>
- Louçã, F. (2014). The elusive concept of innovation for Schumpeter, Marschak and the early econometricians. *Research Policy*, 43(8), 1442–1449. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.02.002>
- Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. *Academy of Management Review*, 21(1), 135–172.
- Miller, D. (2011). Miller (1983) revisited: A reflection on EO research and some suggestions for the future. *Entrepreneurship Theory and Practice: SAGE Journals*, 2011, 873–894. <https://doi.org/DOI: 10.1111/j.1540-6520.2011.00457.x>
- Obeidat, B. Y. (2016). The effect of strategic orientation on organizational performance: The mediating role of innovation. *International Journal of Communications, Network and System Sciences*, 9(11), 478–505. <https://doi.org/10.4236/ijcns.2016.911039>
- Prieto, L. (2010). Proactive personality and entrepreneurial leadership: Exploring the moderating role of organizational identification and political skill. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 16, 107–121.
- Rua, O., & Rodrigues, S. (2017). Empowerment e orientação empreendedora: Fundamentação teórica. *Dos Algarves A Multidisciplinary e-Journal*, 31, 70–80. <https://doi.org/10.18089/DAMeJ.2017.31.5>

- Schumpeter, J. (1934). *The theory of economic development*. Harvard University Press.
- Soininen, J., Martikainen, M., Puumalainen, K., & Kyläheiko, K. (2012). Entrepreneurial orientation: Growth and profitability of Finnish small- and medium-sized enterprises. *International Journal of Production Economics*, *140*(2), 614–621.
- Zampetakis, L., Vekini, M., & Moustakis, V. (2011). Entrepreneurial orientation, access to financial resources, and product performance in the greek commercial TV industry. *The Service Industries Journal*, *31*, 897–910.
<https://doi.org/10.1080/02642060902960800>
- Zanardo Dos Santos, A. C. M., Da Cruz Alves, M. S. P., & Bitencourt, C. C. (2015). Dimensões da orientação empreendedora e o impacto no desempenho de empresas Incubadas. *BASE – Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos*, *12*(3), 242–255. <https://doi.org/10.4013/base.2015.123.06>